

**A EXPRESSÃO CORPORAL COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA**

**BODY LANGUAGE AS A MEANS OF COMMUNICATION AND LEARNING IN EARLY
CHILDHOOD EDUCATION**

**EL LENGUAJE CORPORAL COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE EN
LA EDUCACIÓN INFANTIL**

**LE LANGAGE CORPOREL COMME MOYEN DE COMMUNICATION ET
D'APPRENTISSAGE DANS L'ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE**

ANTÓNIO FERNANDO PEDRO MUHONGO

<https://orcid.org/0009-0002-6265-2488>

MESTRANDO. INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO JEAN PIAGET DE BENGUELA – ISPJB
/ANGOLA

antoniomuhongo89@gmail.com

PAULO DOMINGOS GUIMARÃES ANTÓNIO

<https://orcid.org/0009-0008-0998-5172>

MESTRE. INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO JEAN PIAGET DE BENGUELA –
ISPJB/ANGOLA.

pauloguimaraesantonio@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Fevereiro, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Junho, 2026

RESUMO

A expressão corporal constitui uma forma essencial de comunicação na educação de infância, permitindo à criança manifestar emoções, ideias e necessidades antes da plena aquisição da linguagem verbal. Este artigo propõe uma reflexão sobre o corpo como instrumento de comunicação e aprendizagem, destacando o seu valor no contexto educativo. A relevância do tema justifica-se pela influência do movimento no desenvolvimento global da criança e pelo papel do educador na implementação de práticas pedagógicas significativas. O objectivo principal é analisar de que forma a expressão corporal contribui para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor na infância. A metodologia adoptada foi qualitativa, baseada na observação de actividades práticas em contexto pré-escolar, com ênfase em jogos simbólicos, dança criativa e dramatizações. Os resultados evidenciam maior participação, expressividade, cooperação entre pares e consciência corporal. A análise aponta para a necessidade de integrar a expressão corporal no currículo da educação infantil, não como actividade complementar, mas como componente estruturante do processo educativo. Conclui-se que, quando valorizada pedagogicamente, a expressão corporal promove aprendizagens significativas e contribui para o desenvolvimento integral da criança, mediante uma linguagem que lhe é natural: o movimento.

Palavras-chave:

Educação de infância; Expressão corporal; Comunicação não-verbal; Desenvolvimento infantil; Aprendizagem significativa.

ABSTRACT

Body language is an essential form of communication in early childhood education, allowing children to express emotions, ideas and needs before they have fully acquired verbal language. This article proposes a reflection on the body as an instrument of communication and learning, highlighting its value in the educational context. The relevance of the topic is justified by the influence of movement on the overall development of the child and the role of the educator in implementing meaningful pedagogical practices. The main objective is to analyse how bodily expression contributes to cognitive, emotional, social and motor development in childhood. The methodology adopted was qualitative, based on the observation of practical activities in a preschool context, with an emphasis on symbolic games, creative dance and dramatisations. The results show greater participation, expressiveness, cooperation among peers and body awareness. The analysis points to the need to integrate body expression into the early childhood education curriculum, not as a complementary activity, but as a structuring component of the educational process. It is concluded that, when valued pedagogically, body expression promotes meaningful learning and contributes to the child's integral development through a language that is natural to them: movement.

Keywords: Early childhood education; Body language; Nonverbal communication; Child development; Meaningful learning.

RESUMEN

El lenguaje corporal es una forma esencial de comunicación en la educación infantil, ya que permite a los niños expresar emociones, ideas y necesidades antes de haber adquirido plenamente el lenguaje verbal. Este artículo propone una reflexión sobre el cuerpo como instrumento de comunicación y aprendizaje, destacando su valor en el contexto educativo. La relevancia del tema se justifica por la influencia del movimiento en el desarrollo general del niño y el papel del educador en la implementación de prácticas pedagógicas significativas. El objetivo principal es analizar cómo la expresión corporal contribuye al desarrollo cognitivo, emocional, social y motor en la infancia. La metodología adoptada fue cualitativa, basada en la observación de actividades prácticas en un contexto preescolar, con énfasis en juegos simbólicos, danza creativa y dramatizaciones. Los resultados muestran una mayor participación, expresividad, cooperación entre compañeros y conciencia corporal. El análisis apunta a la necesidad de integrar la expresión corporal en el currículo de la educación infantil, no como una actividad complementaria, sino como un componente estructurante del proceso educativo. Se concluye que, cuando se valora pedagógicamente, la expresión corporal promueve un aprendizaje significativo y contribuye al desarrollo integral del niño a través de un lenguaje que le es natural: el movimiento.

Palabras clave: Educación infantil; Lenguaje corporal; Comunicación no verbal; Desarrollo infantil; Aprendizaje significativo.

RÉSUMÉ

Le langage corporel est un moyen de communication essentiel dans l'éducation infantile, car il permet aux enfants d'exprimer leurs émotions, leurs idées et leurs

besoins avant d'avoir pleinement acquis le langage verbal. Cet article propose une réflexion sur le corps comme instrument de communication et d'apprentissage, en soulignant sa valeur dans le contexte éducatif. La pertinence du sujet est justifiée par l'influence du mouvement sur le développement général de l'enfant et le rôle de l'éducateur dans la mise en œuvre de pratiques pédagogiques significatives. L'objectif principal est d'analyser comment l'expression corporelle contribue au développement cognitif, émotionnel, social et moteur de l'enfant. La méthodologie adoptée était qualitative, basée sur l'observation d'activités pratiques dans un contexte préscolaire, avec un accent sur les jeux symboliques, la danse créative et les dramatisations. Les résultats montrent une plus grande participation, une plus grande expressivité, une meilleure coopération entre les camarades et une meilleure conscience corporelle. L'analyse souligne la nécessité d'intégrer l'expression corporelle dans le programme d'éducation préscolaire, non pas comme une activité complémentaire, mais comme une composante structurante du processus éducatif. Il est conclu que, lorsqu'elle est valorisée sur le plan pédagogique, l'expression corporelle favorise un apprentissage significatif et contribue au développement intégral de l'enfant à travers un langage qui lui est naturel : le mouvement.

Mots clés : Éducation infantile ; Langage corporel ; Communication non verbale ; Développement infantile ; Apprentissage significatif.

INTRODUÇÃO

A expressão corporal é uma linguagem primordial no desenvolvimento da criança, uma vez que o corpo constitui o primeiro meio pelo qual ela se relaciona com o ambiente e comunica suas emoções, pensamentos e necessidades (Wallon, 1989). Além disso, autores como Vygotsky (1998) enfatizam que o movimento e o gesto são elementos fundamentais para a construção do conhecimento, sobretudo na educação de infância, ao ampliarem as formas de aprendizagem para além do verbal.

Nesse contexto, torna-se imprescindível que a educação infantil valorize a dimensão corporal, integrando-a como parte das práticas pedagógicas. De acordo com Libâneo (2010), essa valorização contribui para o desenvolvimento integral da criança, abrangendo aspectos cognitivos, sociais e afetivos. Similarmente, Almeida (2015) ressalta que atividades que envolvem a expressão corporal estimulam a criatividade e a autonomia, facilitando a construção da identidade e o fortalecimento da auto-estima.

Portanto, justifica-se a realização deste estudo pela necessidade de destacar o papel da expressão corporal no processo educativo, especialmente num cenário em que frequentemente é subestimada ou tratada como atividade acessória. Ademais, autores internacionais como Pica (2000) e Laban (1974) reforçam que o movimento não só

enriquece o aprendizado, como também potencializa a comunicação não-verbal e a experiência sensorial da criança.

Dessa forma, para a expressão corporal ser efectivamente trabalhada como uma das áreas do currículo na educação de infância, é fundamental reconhecer o papel activo e reflexivo do educador. Esse profissional deve possuir competências específicas para planificar, mediar e avaliar actividades que utilizem o corpo como instrumento de comunicação e aprendizagem. Segundo Almeida (2015), a capacidade do educador está directamente relacionada ao seu domínio dos processos de desenvolvimento infantil, à sensibilidade para identificar as necessidades individuais das crianças e à criatividade para propor situações diversificadas que estimulem o movimento e a expressão. Além disso, Libâneo (2010) destaca que cabe ao educador criar um ambiente seguro e acolhedor, que incentive a experimentação corporal, respeitando o ritmo e as possibilidades de cada criança. Nesse sentido, a mediação pedagógica assume papel decisivo para o corpo deixar de ser apenas um meio de manifestação espontânea e torne-se um espaço de aprendizagem intencional, integrado aos objectivos educacionais. Portanto, investir na formação continuada dos educadores, valorizando suas habilidades e conhecimentos sobre expressão corporal, constitui condição essencial para a promoção de uma educação infantil que respeite a integralidade do desenvolvimento e potencialize o protagonismo infantil por meio do movimento.

1. REFERENCIAL TEÓRICO

A construção de uma prática pedagógica significativa na educação de infância exige uma base teórica consistente que legitime a integração da expressão corporal como meio de comunicação e aprendizagem. Assim, este referencial pretende aprofundar a compreensão das palavras-chave apresentadas no resumo sobre **Educação de infância, Expressão corporal, Comunicação não-verbal, Desenvolvimento infantil e Aprendizagem significativa** à luz de autores nacionais e internacionais. Ao final de cada eixo, será discutida a correspondência teórica entre os estudiosos, visando fundamentar o tema de maneira crítica e articulada.

1.1 Educação de Infância

Inicialmente, ao abordar a educação de infância, é importante compreendê-la como uma etapa essencial e estruturante do percurso educativo, voltada ao desenvolvimento integral da criança até os seis anos. Para **Oliveira (2002)**, essa fase deve respeitar as

características próprias da infância, priorizando o brincar, o corpo, as relações sociais e o conhecimento construído pela experiência. Complementarmente, **Kishimoto (2007)** ressalta a centralidade do lúdico e das múltiplas linguagens na prática educativa, considerando o corpo uma forma primordial de expressão. Já **Malaguzzi (1999)**, idealizador da abordagem Reggio Emilia, defende que a criança é um ser criador, com “cem linguagens”, das quais o corpo ocupa lugar de destaque, sendo a escola o espaço onde essas formas de expressão devem ser estimuladas e respeitadas.

Em comum, os três autores reconhecem a infância como uma fase rica em potencial expressivo, destacando a importância de práticas pedagógicas que respeitem e valorizem as múltiplas formas de linguagem da criança, sobretudo a corporal. Por isso, para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, é necessário que se cumpra com o Decreto Presidencial n.º **310/20, de 7 de Dezembro**, que determina a criação do Curso de Licenciatura em Educação de Infância para formação de Educadores de Infância a nível do Ensino Superior de Angola.

1.2 Expressão Corporal

No que se refere à expressão corporal, entende-se que ela representa uma forma de linguagem não-verbal que une corpo e emoção, permitindo a construção da identidade e a interacção com o outro. Conforme **Wallon (1989)**, o corpo é o primeiro meio de comunicação da criança, essencial ao seu desenvolvimento emocional e social. Por outro lado, **Laban (1974)**, através da análise do movimento, defende que o gesto corporal carrega intencionalidade e valor educativo. Similarmente, **Fonseca (1999)** sustenta que o trabalho pedagógico com a expressão corporal deve privilegiar a espontaneidade, o simbolismo e a criatividade da criança.

Todos os autores apresentados compartilham a visão de que o corpo é uma linguagem legítima e essencial no contexto educativo da infância, com valor expressivo, simbólico e formativo.

1.3 Comunicação não verbal

Em relação à comunicação não-verbal, esta é compreendida como um conjunto de gestos, posturas, expressões faciais e movimentos que transmitem mensagens e emoções. De acordo com **Birdwhistell (1970)**, cerca de 65% da comunicação humana ocorre por meios não verbais, sendo o corpo um elemento determinante nas interacções. Complementando essa perspectiva, **Hall (1986)** salienta que o espaço, o toque e o ritmo também comunicam, sobretudo no contexto das relações interpessoais. No campo educacional, **Silva (2008)** reforça que, na infância, essa forma de comunicação é essencial, ao anteceder a linguagem oral e revela estados afectivos e necessidades da criança.

Dessa maneira, os autores convergem na valorização da comunicação não-verbal como uma forma estruturante da linguagem humana, especialmente significativa nos primeiros anos de vida.

1.4 Desenvolvimento Infantil

Ao abordar o desenvolvimento infantil, compreende-se que ele ocorre de forma global e interligada, abrangendo os aspectos físico, emocional, social e cognitivo. Para **Piaget (1971)**, o conhecimento é construído por meio da acção, sendo o corpo um dos principais mediadores nas fases iniciais da vida. **Vygotsky (1998)**, por sua vez, introduz a noção de zona de desenvolvimento proximal, destacando a importância da mediação, inclusive corporal, para a aprendizagem. Já **Winnicott (1975)** defende que o brincar e a liberdade de movimento são essenciais para o amadurecimento emocional e para o desenvolvimento do verdadeiro self.

Com base nessas contribuições, observa-se que os três autores atribuem papel central ao corpo e à acção na promoção do desenvolvimento infantil, evidenciando a importância da interacção e da mediação qualificada.

1.5 Aprendizagem Significativa

Por fim, no que diz respeito à aprendizagem significativa, entende-se que ela ocorre quando a criança estabelece relações entre conhecimentos prévios e novas experiências. **Ausubel (2003)** afirma que a aprendizagem só é significativa quando o conteúdo é assimilado a partir de estruturas cognitivas já existentes. Em consonância, **Freire (1996)** defende que o conhecimento deve partir da realidade do educando, respeitando sua linguagem e modo de ser. Já **Becker (2001)** argumenta que o movimento e a expressão corporal favorecem aprendizagens mais duradouras, ao envolverem a criança de forma afectiva e experiencial.

Nesse sentido, todos os autores indicam que a aprendizagem se torna mais eficaz e significativa quando ocorre de forma contextualizada, experiencial e emocionalmente envolvente, com destaque para o papel do corpo nesse processo.

A análise das palavras-chave à luz de diferentes autores revela uma base teórica sólida que sustenta a relevância da expressão corporal como linguagem educativa. Ainda que partam de correntes distintas, os estudiosos aqui citados demonstram forte alinhamento na valorização do corpo como meio de comunicação, desenvolvimento e aprendizagem na infância. Portanto, torna-se evidente que práticas pedagógicas que reconhecem e estimulam o uso do corpo contribuem para uma educação infantil mais sensível,

significativa e centrada na criança como sujeito activo e criador do seu processo formativo.

2. DESENHO METODOLOGICO

2.1 Tipo de Pesquisa

A presente investigação caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva e interpretativa, centrada na compreensão da expressão corporal como linguagem educativa no contexto da educação pré-escolar. A opção pela abordagem qualitativa justifica-se pela necessidade de compreender os significados atribuídos às manifestações corporais das crianças e às práticas pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais da educação. Segundo Minayo (2014), a pesquisa qualitativa permite analisar fenómenos sociais e educativos em profundidade, considerando os contextos, as interações e as experiências dos participantes. Por isso, o estudo foi desenvolvido em algumas escolas e centros infantis da província de Benguela, nomeadamente no **município do Lobito e de Benguela na Zona A do Bairro da Graça**, durante o período de férias pedagógicas e de estágio dos estudantes do 3.º e 4.º anos do Curso de Ensino Primário do Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela.

2.2 População e Amostra

A população do estudo foi constituída por crianças da educação pré-escolar e profissionais da área educativa que actuam em instituições Públicas/Privadas de ensino infantil. A amostra foi definida intencionalmente e não probabilística, sendo seleccionada com base na relevância dos participantes para os objectivos da investigação e na disponibilidade institucional para participação no estudo. Participaram da investigação aproximadamente 160 crianças da educação pré-escolar, um educador de infância, um professor de Língua Portuguesa e um especialista em Educação Especial. Cumriu-se com as orientações, em função de algumas políticas interna das Instituições não se conseguiu obter Declaração de Ética. Mas seguiu-se todos os passos de uma pesquisa e apresentam-se modelos de Fichas de Dramatizações e Jogos de Imitação para dar resposta aos problemas identificados.

Por isso, a constituição desta amostra permitiu contemplar uma diversidade significativa de sujeitos envolvidos no processo educativo da educação pré-escolar, favorecendo uma análise qualitativa abrangente e sensível às múltiplas dimensões da expressão corporal

como linguagem pedagógica. A selecção intencional dos participantes, aliada à abordagem interdisciplinar, possibilitou a triangulação de olhares e contribuiu para a construção de uma compreensão mais profunda sobre os modos como o corpo comunica, aprende e ensina nos primeiros anos de escolaridade. Ainda que não seja generalizável, a amostra revela-se pertinente para os objectivos do estudo e fundamenta, com consistência, as análises e interpretações apresentadas nas secções seguintes.

Categoria de Participantes	Quantidade / Perfil	Função na Pesquisa
Crianças da Educação Pré-Escolar	Aproximadamente 160 crianças	Objecto central de observação; foco nas expressões corporais e linguagem não-verbal.
Educador de Infância	1 educador	Mediação pedagógica nas salas observadas; análise das práticas educativas.
Professor de Língua Portuguesa	1 docente	Articulação entre linguagem verbal e não-verbal no processo de aprendizagem.
Especialista em Educação Especial	1 profissional	Reflexão sobre comunicação inclusiva e diversidade funcional na expressão corporal.
Tipo de Amostragem	Intencional e não probabilística	Definida pela relevância dos sujeitos e disponibilidade para participação.
Abordagem Metodológica	Interdisciplinar e inclusiva	Triangulação de olhares e enriquecimento da análise com múltiplas perspectivas.

Fonte: Quadro elaborado pelos autores da investigação.

2.3 Procedimentos e Técnicas de Recolha de Dados

A recolha de dados foi realizada por meio da **observação directa** das actividades desenvolvidas em contexto pré-escolar. As observações ocorreram durante actividades programadas e não programadas, incluindo jogos simbólicos, rodas de conversa, dramatizações, dança criativa, brincadeiras livres e outras situações de interacção quotidiana. Por outro lado, o processo de observação decorreu ao longo dos períodos de férias pedagógicas e de estágio curricular dos estudantes observadores, permitindo o

acompanhamento sistemático das práticas educativas e das manifestações corporais das crianças em diferentes contextos. Para o registo dos dados foram utilizados:

- **Diário de campo:** destinado ao registo descritivo das situações observadas;
- **Roteiro de observação:** elaborado previamente para orientar a recolha das informações;
- **Notas de observação:** referentes aos comportamentos, gestos, movimentos corporais e interacções entre crianças e profissionais.

A análise dos dados foi organizada a partir de duas categorias centrais:

1. **Expressão corporal como forma de comunicação infantil** – referente às manifestações corporais utilizadas pelas crianças para expressar emoções, necessidades, sentimentos e intenções comunicativas;
2. **Utilização pedagógica da expressão corporal pelos profissionais da educação:** relacionada às estratégias, práticas e intervenções desenvolvidas pelos Educadores de Infância e professores para integrar a linguagem corporal no processo de ensino e aprendizagem.

Logo, a interpretação dos dados baseou-se na análise temática e na triangulação das observações realizadas pelos estudantes, com base as orientações da UC de Metodologia de Música, Expressão Corporal e Motora e sua Metodologia de Ensino e o Estágio Supervisionado.

3. RESULTADOS

A observação das práticas pedagógicas desenvolvidas nas instituições participantes permitiu identificar a presença da expressão corporal como recurso espontâneo, porém ainda pouco sistematizado nas rotinas educativas do contexto actual. Neste estudo, a análise dos dados foi organizada a partir de duas categorias centrais: **(1.ª) expressão corporal como forma de comunicação infantil** e **(2.ª) utilização pedagógica da expressão corporal pelos profissionais da educação**. As 160 crianças observadas pelos estudantes do Curso de Ensino Primário do 3.º ano (No Plano de férias) e estudantes do 4º ano (No período do estágio) em algumas escolas e Centros Infantis da província de Benguela, município de Lobito e de Benguela (**Zona A do Bairro da Graça**), durante as actividades programadas e não programadas, notaram algumas crianças, a manifestarem frequentemente gestos, movimentos e expressões corporais como forma de comunicação, especialmente em contextos lúdicos, rodas de conversa, dramatizações e jogos simbólicos.

Durante a observação, registaram-se situações em que algumas crianças utilizaram gestos de apontar para solicitar materiais, movimentos corporais para integrar-se em brincadeiras colectivas e expressões faciais para demonstrar alegria, tristeza ou descontentamento perante determinadas actividades, conforme está nos pontos abaixo: episódio 1 (**criança A**): Durante uma actividade de Expressão Plástica, uma criança utilizou gestos e contacto visual para solicitar materiais ao educador, sem recorrer à linguagem oral.

Episódio 2 (criança B): Num jogo simbólico, uma criança integrou-se na brincadeira colectiva através da imitação dos movimentos dos colegas, sem comunicação verbal.

Episódio 3 (criança C): Durante uma dramatização, uma criança manifestou descontentamento por meio de expressões faciais e postura corporal, sendo prontamente compreendida pelo grupo.

Neste direccionamento, esses momentos revelaram uma expressiva necessidade infantil de comunicar-se por meio do corpo, confirmando a centralidade da linguagem corporal no desenvolvimento infantil, conforme defendido por autores como Wallon (1989) e Laban (1990).

Entretanto, constatou-se que as referidas manifestações não eram, na maioria das vezes, planeadas ou mediadas intencionalmente pelos educadores e professores como estratégias de aprendizagem. Em geral, a expressão corporal emergia como uma resposta natural das crianças às interacções do quotidiano, sem que houvesse uma exploração pedagógica consistente desses momentos para a construção do conhecimento. Isso evidencia uma lacuna entre a potencialidade educativa do corpo e a intencionalidade didáctica dos docentes, situação que compromete a integração da linguagem corporal como instrumento sistemático no processo educativo.

Por isso que o educador de infância observado demonstrou sensibilidade às manifestações corporais das crianças, acolhendo e valorizando espontaneamente esses gestos no contexto das actividades. No entanto, revelou limitações quanto ao uso da expressão corporal como eixo estruturante da prática pedagógica, o que pode estar relacionado à ausência de formação específica nesta área ou à carência de referenciais curriculares que orientem a sua aplicação. A abordagem corporal, quando presente, restringiam-se momentos isolados, como músicas com gestos ou pequenas dramatizações, sem articulação com os objectivos de aprendizagem das demais áreas do conhecimento.

Quanto a análise das interações com o professor de Língua Portuguesa evidenciou o reconhecimento da importância da comunicação não-verbal no processo de alfabetização, sobretudo no que se refere à expressão facial, aos gestos e à postura corporal como elementos de apoio à compreensão oral e escrita. Contudo, sua aplicação prática ainda se mostrava incipiente, carecendo de estratégias metodológicas que integrem a expressão corporal à aquisição da linguagem escrita de forma mais sistemática e criativa, por exemplo, por meio de jogos teatrais, encenações de histórias e atividades de leitura dramatizada.

Já o especialista em Educação Especial destacou o potencial da expressão corporal como via alternativa de comunicação para crianças com dificuldades na linguagem oral, especialmente aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), distúrbios de linguagem ou deficiências múltiplas. Ele salientou, contudo, a ausência de recursos específicos voltados à inclusão por meio do movimento, como materiais adaptados, propostas motoras diversificadas e ambientes sensoriais acessíveis. Essa lacuna compromete o princípio da equidade, uma vez que impede que todas as crianças tenham acesso às múltiplas formas de expressão e participação.

Dessa forma, os dados revelam que, embora a expressão corporal esteja presente de forma espontânea no cotidiano das crianças, ela ainda não ocupa um lugar central e intencional no planejamento pedagógico dos Educadores e professores. Isso aponta para a necessidade de formação contínua dos Educadores de Infância, que contemple a corporeidade como linguagem educativa, bem como para a revisão das práticas institucionais que ainda relegam o corpo a um papel secundário na aprendizagem. Para melhor apreciação, mais abaixo, apresenta-se um quadro.

■ Quadro Comparativo: Expressão Corporal nas Práticas Pedagógicas

Autores Pedagógicos	Percepções e Práticas	Limitações Identificadas	Potencial/Contribuições
---------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

<p>● Crianças (160 observadas) (Verde-claro)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizam gestos, movimentos e expressões como forma espontânea de comunicação, sobretudo em actividades lúdicas, rodas de conversa, dramatizações e jogos simbólicos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ausência de mediação pedagógica planeada; - Manifestação corporal não vinculada a objectivos de aprendizagem. 	<ul style="list-style-type: none"> - Corpo como meio natural de expressão e construção de sentidos; - Base para metodologias activas e aprendizagem significativa.
<p>Autores Pedagógicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Demonstram abertura e sensibilidade às manifestações corporais; - Valorizam a espontaneidade das crianças. 	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de sistematização do uso da expressão corporal; - Limitações na formação docente sobre o tema; - Ausência de articulação com os conteúdos curriculares. 	<ul style="list-style-type: none"> - Possível agente de mudança mediante formação continuada; - Potencial para integrar corpo, linguagem e cognição.
<p>● Crianças (160 observadas) (Verde-claro)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reconhecem a importância da comunicação não-verbal no processo de alfabetização; - Associam gestos e expressões faciais à compreensão textual. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicação prática incipiente; - Falta de metodologias integradas com a expressão corporal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Podem ampliar o trabalho com leitura dramatizada, conto de histórias e jogos expressivos.

<p>Autores Pedagógicos</p>	<p>- Valorizam a expressão corporal como via alternativa de comunicação para crianças com dificuldades de linguagem.</p>	<p>- Ausência de materiais adaptados; - Falta de ambientes acessíveis para expressão por meio do movimento.</p>	<p>- Expressão corporal como estratégia inclusiva; - Suporte ao desenvolvimento socioemocional e à comunicação alternativa.</p>
-----------------------------------	--	---	---

Fonte: Quadro elaborado pelos autores no ISP Jean Piaget de Benguela

✓ Dicas para aplicação visual:

- **Verde (●)** = Crianças: Representa vitalidade e espontaneidade.
- **Azul (●)** = Educador de Infância: Representa sensibilidade e abertura.
- **Amarelo (●)** = Professor de Língua Portuguesa: Representa cognição e linguagem.
- **Laranja (●)** = Especialista em Educação Especial: Representa criatividade e inclusão.

4. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos confirmam os pressupostos teóricos apresentados, reforçando que o corpo constitui um meio fundamental de comunicação, cognição e aprendizagem na infância (Wallon, 1989; Laban, 1974). O corpo não apenas age no mundo, mas também pensa e sente através do movimento, do gesto e da postura, sendo, por isso, uma linguagem primordial para a criança, especialmente nos primeiros anos de vida. Como bem apontado por Wallon (1989), é no corpo que se inicia o processo de significação do mundo, e Laban (1974) complementa ao afirmar que a expressividade do movimento é uma forma de estruturação da experiência. Nesse sentido, a expressão corporal deveria constituir uma base epistemológica para práticas pedagógicas na educação pré-escolar. Contudo, a constatação de que as manifestações corporais ocorrem espontaneamente, mas sem a devida intencionalidade pedagógica, evidencia uma lacuna persistente entre a teoria e a prática docente, já diagnosticada por autores como Almeida (2015) e Libâneo

(2010). Esta ausência de mediação pedagógica planeada revela não só uma negligência metodológica, mas também a reprodução de uma visão fragmentada do processo educativo, que desconsidera o corpo como sujeito activo na construção do conhecimento.

A escassa exploração da linguagem corporal como ferramenta metodológica aponta para a necessidade urgente de formação continuada dos educadores, como propõe Freire (1996), defendendo uma prática docente crítica, reflexiva e comprometida com a realidade vivida pelas crianças. Essa formação não deve se limitar à dimensão técnica, mas abarcar uma consciência ética e política do papel do educador enquanto mediador de experiências significativas que valorizam o corpo como instrumento cognitivo, expressivo, emocional e relacional.

A triangulação dos dados, a partir da escuta de diferentes profissionais (educadores de infância, professores de Língua Portuguesa e especialistas em Educação Especial), revelou uma diversidade de percepções que enriquece a análise e confirma a transversalidade da expressão corporal como linguagem educativa. A contribuição do professor de Língua Portuguesa, por exemplo, evidenciou o papel da expressão corporal no processo de aquisição da linguagem oral e escrita, em consonância com Vygotsky (1998), para quem a interacção social mediada por signos e gestos é estruturante da aprendizagem e do desenvolvimento das funções psicológicas superiores.

De igual modo, o olhar do especialista em Educação Especial fortaleceu os apontamentos de Piaget (1971) e Winnicott (1975), que destacam o corpo como eixo integrador entre o mundo interno e o meio exterior, sendo indispensável para o desenvolvimento global da criança, especialmente em contextos inclusivos. A não valorização da expressão corporal nesses contextos representa uma perda significativa de oportunidades de aprendizagem que respeitem a singularidade de cada criança.

Portanto, é possível afirmar que, embora a expressão corporal esteja presente no quotidiano das crianças, sua eficácia pedagógica depende directamente da intencionalidade com que é trabalhada. Essa intencionalidade requer planeamento didáctico, domínio teórico-prático e uma mudança de paradigma na formação docente. A ausência desses elementos compromete o potencial transformador da linguagem corporal, limitando-a a uma expressão espontânea sem finalidade educativa clara, e impedindo sua efectivação como ferramenta de inclusão, diálogo intercultural e promoção do desenvolvimento integral.

Assim, torna-se indispensável repensar as práticas pedagógicas no sentido de incorporar a expressão corporal como parte integrante do currículo e das estratégias didáticas, valorizando o corpo como sujeito histórico, social e cultural. A superação dessa lacuna não se dará apenas com boas intenções, mas com políticas formativas, investimento institucional e reconhecimento da corporeidade como dimensão estruturante da infância e da educação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo evidenciou a relevância da expressão corporal como linguagem educativa fundamental no contexto da educação de infância, demonstrando que o corpo não é apenas um meio de comunicação espontânea, mas um instrumento pedagógico poderoso para o desenvolvimento integral da criança. A investigação revelou que, embora as manifestações corporais sejam naturais e recorrentes no cotidiano infantil, sua utilização pedagógica ainda é limitada, sobretudo pela ausência de intencionalidade educativa e pela fragilidade na formação dos profissionais da educação.

A valorização do corpo como linguagem exige, portanto, uma mudança de paradigma que reconheça a criança como sujeito ativo, expressivo e criador de significados, como defendem Malaguzzi (1999) e Kishimoto (2007). Tal reconhecimento demanda não apenas sensibilidade pedagógica, mas também investimento na formação continuada de educadores, com foco no conhecimento do desenvolvimento infantil, na compreensão da linguagem não-verbal e no domínio de estratégias didáticas que integrem o corpo como mediação da aprendizagem.

Além disso, recomenda-se o fortalecimento de práticas interdisciplinares que articulem movimento, linguagem oral e escrita, artes e experiências sensoriais, promovendo aprendizagens significativas e inclusivas. Essa articulação é essencial para o corpo deixar de ser apenas suporte biológico e seja concebido como espaço de saber, criação e comunicação.

Nesse sentido, propõem-se as seguintes **atividades pedagógicas**, alinhadas à promoção da expressão corporal na educação infantil:

- **Dramatizações e jogos de imitação:** onde as crianças representam situações do cotidiano, histórias ou sentimentos através do corpo e da mímica.

- **Circuitos motores com materiais recicláveis:** para desenvolver coordenação motora ampla, lateralidade e noção espacial, utilizando objectos simples como cordas, pneus, caixas e bambolês.
- **Rodas de movimento com música e sons da natureza:** integrando ritmo, respiração e improvisação, com foco na escuta activa e na relação entre som e movimento.
- **Expressão livre ao som de instrumentos musicais:** permitindo que as crianças explorem movimentos espontâneos e criativos, estimulando a consciência corporal e a auto-expressão.
- **Oficinas de mímica e gestualidade:** voltadas para a comunicação não-verbal e o reconhecimento de emoções no próprio corpo e no outro.
- **Integração de histórias corporais:** onde as crianças criam narrativas utilizando o corpo como recurso expressivo, promovendo linguagem, criatividade e cooperação.

Em síntese, promover uma educação infantil que valorize a expressão corporal implica transformar o olhar pedagógico, conferindo ao corpo um estatuto central na construção do conhecimento e na mediação das relações humanas. Essa transformação é urgente e necessária para que a escola do século XXI acolha e estimule todas as linguagens da criança, especialmente aquelas que emergem do corpo em movimento, da experiência vivida e do gesto que comunica o que ainda não se pode dizer com palavras. Por isso, como especialista em Educação de Infância, proponho as seguintes actividades:

■ Actividades de Expressão Corporal na Educação de Infância

Actividade	Objectivo Pedagógico	Faixa Etária Indicada	Área do Desenvolvimento	Cor Temática
Laranja				
Azul				

música	expressão emocional			
Verde				
Roxo				
Amarelo				
Vermelho				
Castanho				
Branco				

Fonte: Produção dos autores.

 Fichas Pedagógicas das actividades

 Ficha 1: Dramatizações e Jogos de Imitação

➤ **Faixa etária:** 4 a 6 anos

- **Objectivo:** Estimular a imaginação, a empatia e a expressão corporal por meio da imitação.
- **Materiais:** Fantasias simples, objectos simbólicos (chapéus, panos, colheres).

Passo a passo:

1. Em roda, proponha imitações (animais, profissões, objectos, situações do dia-a-dia);
2. Cada criança apresenta seu personagem apenas com gestos;
3. O grupo tenta adivinhar;
4. Encoraje variações com sentimentos ou eventos.

Avaliação formativa:

- Participação activa;
- Clareza da expressão gestual;
- Respeito e cooperação no grupo.

● **Ficha 2: Rodas de Movimento com Música**

- **Faixa etária:** 2 a 6 anos
- **Objectivo:** Desenvolver a consciência corporal, o ritmo e a expressão emocional;
- **Materiais:** Aparelho de som, músicas calmas/agitadas, sons da natureza;

Passo a passo:

1. Forme uma roda e coloque músicas variadas;
2. Oriente os movimentos conforme o ritmo (pular, girar, marchar...);
3. Intercale momentos de pausa para conversa;
4. Estimule movimentos criativos com o corpo todo.

Avaliação formativa:

- Adaptação rítmica;
- Variedade de movimentos;
- Expressão emocional corporal.

● **Ficha 3: Oficinas de Mímica e Gestualidade**

- **Faixa etária:** 4 a 6 anos
- **Objectivo:** Desenvolver a comunicação não verbal e o reconhecimento de emoções;
- **Materiais:** Espelho, imagens de expressões faciais, cartões com emoções.

Passo a passo:

1. Mostre expressões faciais no espelho (alegria, raiva, medo...);
2. Proponha que as imitem com gestos e posturas;
3. Em pares, uma criança representa e outra interpreta;
4. Comente em grupo as sensações percebidas.

Avaliação formativa:

- Clareza dos gestos;
- Reconhecimento de sentimentos;
- Cooperação em dupla.

● **Ficha 4: Histórias Corporais**

- **Faixa etária:** 5 a 6 anos
- **Objectivo:** Estimular narrativas usando o corpo como meio expressivo;
- **Materiais:** Tecido, música instrumental, objetos variados (bola, boneco...).

Passo a passo:

1. Sugira um tema (viagem, floresta, sonho);
2. Cada criança (ou grupo) encena com movimentos;
3. Use música como pano de fundo para criar climas;
4. Compartilhem oralmente as histórias corporais criadas.

Avaliação formativa:

- Sequência lógica na acção corporal;
- Clareza na representação;
- Participação e envolvimento criativo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, R. (2015). *Corpo, linguagem e infância: expressões do movimento na educação infantil*. São Paulo: Cortez.
- Ausubel, D. P. (2003). *Aquisição e retenção de conhecimento: uma perspectiva cognitiva*. Lisboa: Plátano.
- Becker, F. (2001). *Educação e corpo: corporeidade, educação infantil e linguagem corporal*. Porto Alegre: Mediação.
- Birdwhistell, R. (1970). *Kinesics and context: Essays on body motion communication*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Fonseca, V. (1999). *Psicomotricidade: Filogênese, ontogênese, aprendizagem e desenvolvimento*. Porto Alegre: Artes Médicas.
- Freire, P. (1996). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra.
- Hall, E. T. (1986). *A dimensão oculta*. Lisboa: Relógio D'Água.
- Kishimoto, T. M. (2007). *O brincar e suas teorias*. São Paulo: Pioneira.
- Laban, R. (1974). *Domínio do movimento*. São Paulo: Summus.
- Libâneo, J. C. (2010). *Didática*. São Paulo: Cortez.
- Malaguzzi, L. (1999). *As cem linguagens da criança: A abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância*. Porto Alegre: Penso.
- Minayo, M. C. S. (2014). *O desafio do conhecimento: Pesquisa qualitativa em saúde* (14.ª ed.). Hucitec.
- Oliveira, Z. M. R. (2002). *Educação infantil: muitos olhares*. São Paulo: Cortez.
- Pica, R. (2000). *Experiências sensorio-motoras para a educação infantil*. Porto Alegre: Artmed.
- Piaget, J. (1971). *A psicologia da criança*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
- Silva, L. M. (2008). *Comunicação não verbal na infância: uma abordagem psicopedagógica*. São Paulo: Loyola.
- Vygotsky, L. S. (1998). *A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores*. São Paulo: Martins Fontes.
- Wallon, H. (1989). *A evolução psicológica da criança*. Lisboa: Livros Horizonte.
- Winnicott, D. W. (1975). *O brincar e a realidade*. Rio de Janeiro: Imago.